

ESG ҲИСОБОТЛАРИ КОРПОРАТИВ ШАФФОФЛИК ВА ИНВЕСТОРЛАР ИШОНЧИГА ТАЪСИРИ

Исмаилов Аллаёр Рашидович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети
“Инновацион менежмент” кафедраси PhD доцент

Тел: 93-558-71-81

ORCID: 0009-0000-6148-342X

Ismailovallayor@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17513528>

Аннотация. Мазкур мақолада ESG (Environmental, Social, Governance) ҳисоботларининг корпоратив бошқарув тизимидаги аҳамияти ва уларнинг корпоратив шаффофлик ҳамда инвесторлар ишончига таъсири таҳлил қилинади. Замонавий иқтисодиётда ESG ҳисоботлари компаниянинг экологик, ижтимоий ва бошқарув соҳаларидаги масъулиятини ифода этадиган стратегик воситага айланмоқда. Тадқиқотда халқаро ва миллий амалиётлар асосида ESG ҳисоботларининг компания фаолияти шаффофлигини оширишдаги роли, молиявий барқарорлик ва инвесторлар билан ишончли муносабатларни шакллантиришдаги таъсир омиллари ёритилган. Шу билан бирга, мақолада Ўзбекистон корпоратив секторининг ESG ҳисоботларини жорий этишдаги ҳолати ва истиқбол йўналишлари ҳам таҳлил этилган.

Калит сўзлар: ESG ҳисоботи, корпоратив шаффофлик, инвесторлар ишончи, барқарор ривожланиш, корпоратив бошқарув, ҳисобдорлик.

Кириш

Жаҳон миқёсида барқарор ривожланиш ва жавобгар корпоратив фаолиятга бўлган талаб тобора ортиб бормоқда. Бунда ESG тамойилларига асосланган ҳисобот тизимлари компанияларнинг экологик, ижтимоий ва бошқарув соҳаларидаги фаолиятини баҳолашнинг муҳим мезони сифатида намоён бўлмоқда. ESG ҳисоботлари нафақат компаниянинг ички фаолиятида шаффофлик ва ҳисобдорликни таъминлайди, балки ташқи манфаатдор томонлар — инвесторлар, давлат тузилмалари ва жамоатчилик олдида ишончли мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Корпоратив шаффофликни таъминлашда ESG ҳисоботларининг ўрни жуда муҳим, чунки улар орқали компаниянинг барқарор ривожланиш стратегияси, ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги, ижтимоий масъулиятни бажариш даражаси ва бошқарув тизимининг очиқлиги намоён бўлади. Инвесторлар учун эса ESG ҳисоботлари компаниянинг молиявий барқарорлиги билан бир қаторда, унинг этик ва барқарор фаолиятга бўлган интилишини ҳам кўрсатиб беради.

Хусусан, халқаро амалиётларда ESG ҳисоботлари капитал бозорларидаги ишончли муносабатларни шакллантириш, инвестиция хатарларини камайтириш ва компания имиджини яхшилашнинг самарали воситаси сифатида қабул қилинмоқда. Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистонда ҳам корпоратив бошқарув тизимида ESG стандартларини жорий этиш миллий иқтисодиётни барқарор ва рақобатбардош ривожлантириш учун стратегик аҳамият касб этади.

1. ESG ҳисоботларининг корпоратив бошқарув тизимидаги ўрни ва аҳамияти. ESG (Environmental, Social, Governance) ҳисоботлари замонавий корпоратив бошқарув тизимининг ажралмас қисми бўлиб, компанияларнинг барқарор ривожланиш йўналишларидаги фаолиятини тизимли равишда акс эттиради. Ушбу ҳисоботлар орқали компаниянинг экологик изи, ижтимоий муносабатлари ва бошқарув тизимининг самарадорлиги ҳақида ишончли маълумот тақдим этилади.

Халқаро амалиётда ESG ҳисоботлари корпоратив сиёсатнинг стратегик элементи сифатида қабул қилиниб, компаниянинг ишбилармонлик обрўси, бозордаги нуфузи ва инвесторлар олдидаги ишонч даражасига бевосита таъсир кўрсатади. Бу ҳисоботлар корпоратив фаолиятни шаффоф қилиш орқали манфаатдор томонлар — акциядорлар, инвесторлар, жамият ва давлат органлари билан самарали алоқаларни таъминлайди.

Корпоратив бошқарувнинг анъанавий моделларида асосий эътибор молиявий натижаларга қаратилган бўлса, ESG тамойилларини жорий этиш бу ёндашувни кенгайтириб, номуолиявий

кўрсаткичларни ҳам инобатга олади. Бу эса корхоналар фаолиятини узок муддатли барқарор ривожланиш билан боғлайди.

2. ESG ҳисоботлари ва корпоратив шаффофлик ўртасидаги боғлиқлик. Корпоратив шаффофлик — бу компания фаолияти ҳақидаги маълумотларнинг очик, ишончли ва фойдаланиш учун қулай бўлиши демакдир. ESG ҳисоботлари айнан шу мақсадга хизмат қилади. Ушбу ҳисоботлар орқали манфаатдор томонлар компаниянинг стратегик йўналишлари, ижтимоий ва экологик мажбуриятлари, бошқарув тизимидаги қарор қабул қилиш жараёнлари ҳақида кенг маълумотга эга бўладилар.

ESG ҳисоботлари шаффофликни таъминлашнинг институционал асосларидан бири бўлиб, улар компанияларнинг жавобгарлик даражасини оширади ва ҳисобдорлик маданиятини ривожлантиради. Халқаро стандартлар (масалан, GRI – Global Reporting Initiative, SASB – Sustainability Accounting Standards Board) асосида тайёрланган ҳисоботлар инвесторлар учун ишончли маълумот манбаи бўлиб хизмат қилади.

1-жадвал. Корпоратив шаффофликни таъминлашда ESG ҳисоботларининг асосий йўналишлари.

№	Йўналиш	ESG ҳисоботларининг тавсифи
1	Экологик ҳисобот (E)	Ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги, чиқиндиларни камайтириш ва энергия тежамкорлик сиёсати ҳақида маълумот беради
2	Ижтимоий ҳисобот (S)	Ходимлар ҳуқуқлари, меҳнат шароити, жамоатчилик билан муносабатлар ва корпоратив ижтимоий масъулият соҳасидаги фаолиятни акс эттиради
3	Бошқарув ҳисоботи (G)	Компания бошқарув структураси, этик қоидалар ва қарор қабул қилиш жараёнларидаги шаффофликни намоён қилади

3. ESG ҳисоботлари ва инвесторлар ишончи ўртасидаги муносабат. Инвесторлар учун ишонч — инвестиция қарорларини қабул қилишдаги асосий омиллардан биридир. ESG ҳисоботлари орқали тақдим этиладиган маълумотлар инвесторларга компания фаолиятининг молиявий барқарорлигидан ташқари, унинг ижтимоий ва экологик рискларга муносабатини ҳам баҳолаш имконини беради.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ESG ҳисоботларини мунтазам равишда эълон қиладиган компаниялар капитал бозорларида юқори баҳоланишга эга бўлади ва уларнинг акциялари камроқ хатарга дуч келади. Шу билан бирга, инвесторлар ESG кўрсаткичлари юқори бўлган компанияларга узок муддатли инвестицияларни йўналтиришга мойил бўладилар.

2-жадвал. ESG ҳисоботларининг инвесторлар ишончига таъсир этувчи асосий омиллари.

№	Таъсир этувчи асосий омиллар	ESG ҳисоботларининг таъсири
1	Маълумотларнинг ишончлилиги	ESG ҳисоботлари аудиторлик текширувидан ўтган бўлса, инвестор ишончи ошади
2	Халқаро стандартларга мослик	GRI, IFRS, ёки SASB талабларига мос келиши ҳисоботнинг нуфузини оширади
3	Даврийлик ва тизимлилик	Мунтазам равишда ESG ҳисоботини эълон қилиш компаниянинг барқарор фаолиятини кўрсатади
4	Мазмунли таҳлил	ESG ҳисоботларида фақат рақамлар эмас, балки фаолият натижалари таҳлили ҳам берилган бўлса, ишонч юқори бўлади

4. Ўзбекистон корпоратив секторида ESG ҳисоботларини жорий этиш истиқболлари. Ўзбекистонда ESG ҳисоботлари ҳали тўлиқ шаклланган амалиёт эмас, аммо сўнгги йилларда бу йўналишда муҳим қадамлар қўйилмоқда. Айниқса, йирик давлат иштирокидаги компаниялар ва жамиятчилик олдидаги ҳисобдорликни оширишга қаратилган ислохотлар

Ўзбекистон корпоратив сектори учун ESG ҳисоботларини жорий этиш нафақат корпоратив маданиятни яхшилайти, балки хорижий инвестицияларни жалб этишда ҳам муҳим омилга айланади.

ESG ҳисоботлари корпоратив бошқарув тизимида шаффофлик ва ҳисобдорликни таъминлашнинг муҳим воситаси ҳисобланади. Ушбу ҳисоботлар орқали компаниялар ўз фаолиятини

барқарор ривожланиш тамойиллари билан уйғунлаштиради, инвесторлар эса ишончли ва аниқ маълумотлар асосида қарор қабул қилиш имконига эга бўлади.

Ўзбекистон шароитида ESG ҳисоботларини тўлиқ жорий этиш тизимли ва босқичма-босқич ислохотларни амалга оширишни талаб этади. Биринчидан, ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш зарур, яъни миллий корпоратив бошқарув қонунчилигида ESG ҳисоботларини тайёрлаш ва эълон қилиш бўйича аниқ талаблар, мезонлар ҳамда жавобгарлик механизмлари белгилаб қўйилиши лозим. Бу, ўз навбатида, компаниялар фаолиятида ҳисобдорлик ва очикликни таъминлайди, ҳамда уларнинг халқаро бозорлардаги нуфузини оширади.

Иккинчидан, институционал инфратузилмани ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга. Бу борада махсус ESG марказлари, стандартлар бўйича миллий агентликлар ёки мустақил рейтинг ташкилотларини ташкил этиш орқали компанияларнинг ҳисоботларини баҳолаш ва мониторинг қилиш тизимини йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ. Бундай институтлар халқаро тажрибалар асосида ишлайдиган методологияларни жорий этиб, миллий компанияларнинг ESG ҳисоботларини халқаро форматга яқинлаштиради.

Учинчидан, ахборот инфратузилмасини такомиллаштириш ESG ҳисоботларининг самарадорлигини оширишнинг асосий омили ҳисобланади. Бу йўналишда рақамли маълумотлар базаси, интерактив ESG платформалари ва очик маълумотлар порталларини яратиш орқали компаниялар фаолиятининг экологик, ижтимоий ва бошқарув кўрсаткичларини онлайн режимда кузатиш имконини бериш керак. Ахборот тизимларининг интеграциялашуви ҳисоботларнинг сифатини яхшилади ва фойдаланувчилар учун уларни таҳлил қилишни осонлаштиради.

Тўртинчидан, компанияларнинг корпоратив маданиятида жавобгарлик ва шаффофлик тамойилларини мустаҳкамлаш ESG ҳисоботларини амалда жорий этишнинг маънавий ва ташкилий пойдеворидир. Бунинг учун корпоратив раҳбарият ва ходимлар ўртасида барқарор ривожланиш қадриятларини шакллантириш, корпоратив ахлоқ кодексларига ESG стандартларини интеграция қилиш, ҳамда ESG бўйича мунтазам ўқув дастурларини йўлга қўйиш зарур.

ESG ҳисоботларини жорий этиш жараёнида халқаро ҳамкорлик ва тажриба алмашиш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон компаниялари халқаро молия институтлари, стандарт белгилайдиган ташкилотлар (масалан, OECD, GRI) билан ҳамкорликда ESG моделини миллий шароитга мослаштириш орқали корпоратив бошқарув тизимининг барқарорлигини таъминлаши мумкин.

Шундай қилиб, ESG ҳисоботларини самарали татбиқ этиш нафақат ҳисобдорлик ва шаффофликни оширади, балки мамлакатда жамиятнинг давлат ва бизнесга бўлган ишончини мустаҳкамлайди, халқаро инвестиция муҳитини яхшилади ҳамда Ўзбекистоннинг барқарор иқтисодий ривожланиш йўлидаги позициясини кучайтиради.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eccles, R. G., & Klimenko, S. (2019). *The Investor Revolution: Shareholders Leading the Way on Sustainability*. Harvard Business Review, 97(3), 106–116.
2. Kotsantonis, S., Pinney, C., & Serafeim, G. (2016). *ESG Integration in Investment Management: Myths and Realities*. Journal of Applied Corporate Finance, 28(2), 10–16.
3. Global Reporting Initiative (GRI). (2021). *GRI Standards for Sustainability Reporting*. Amsterdam: GRI.
4. OECD. (2022). *Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*. Paris: OECD Publishing.
5. World Economic Forum (WEF). (2020). *Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation*. Geneva: WEF.